

Neo-Necdiyye ve Anarşizm: Siyasi Otorite, Bireysel Özgürlük ve Toplumsal Düzen Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz

Neo-Najdism and Anarchism: A Comparative Analysis on Political Authority, Individual Freedom, and Social Order

*Emrah UZUN**

Öz

Bu çalışma, anarşist düşünce ile Neo-Necdî hareketin merkezi otorite, bireysel özgürlük ve toplumsal düzenin organizasyonuna dair geliştirdikleri yaklaşımları karşılaştırmalı bir bakış açısıyla incelemeyi amaçlamaktadır. Neo-Necdî hareket, İslam'ın özgün ve saf yorumuna dayanarak siyasal ve toplumsal yapının şeriat temelinde yeniden inşasını savunur. Bu çerçevede, meşru otoritenin yalnızca ilahi iradeye dayanabileceğini ileri sürerken, seküler yönetim biçimlerini ve modern ulus-devlet sistemini gayrimeşru sayar. Anarşizm ise devletin, merkezîyetçiliğin ve hiyerarşik tüm yapıların doğası gereği baskıcı olduğunu öne sürer ve bireysel özgürlüğü siyasal sistemin merkezine yerleştirir.

Çalışma, her iki ideolojinin otoriteye karşı geliştirdikleri eleştirilerin ortak noktalarını belirlemekle birlikte, alternatif toplum modelleri bağlamında aralarındaki temel farkları da açığa çıkarır. Neo-Necdîlik kutsal temelli, yukarıdan aşağıya işleyen bir toplumsal düzen önerirken; anarşizm, yatay ilişkiler, gönüllülük ve doğrudan katılıma dayanan adem-i merkezîyetçi bir yapı inşa etmeye çalışır. Her iki düşünce de modern siyasal otoriteleri sorgular, ancak bu sorgulamayı farklı normatif ve epistemolojik temellere dayandırır. Bu yönüyle çalışma, anti-otoriter ideolojiler üzerine yapılan literatüre katkı sunar; aynı zamanda günümüz siyasal yapılarının dönüşümüne dair yeni analiz olanakları sağlayarak, gelecekteki araştırmalara kavramsal bir zemin hazırlar.

Anahtar Kelimeler: Neo-Necdî, Anarşizm, Otorite, Bireysel Özgürlük, Toplum Düzen

Abstract

This study aims to examine, from a comparative perspective, the approaches developed by anarchist thought and the Neo-Najdi movement regarding central authority, individual freedom, and the organization of social order. The Neo-Najdi movement, grounded in an authentic and pure interpretation of Islam, advocates the reconstruction of political and social structures on the basis of Sharia. In this framework, it asserts that legitimate authority can only be derived from divine will, while it considers secular forms of governance and the modern nation-state system illegitimate. Anarchism, on the other hand, maintains that the state, centralization, and all hierarchical structures are inherently oppressive, and places individual freedom at the very center of the political system. On the other hand, anarchism argues that the state, centralization, and all hierarchical structures are inherently oppressive, and it emphasizes individual freedom as the core value of the political system.

This study both identifies the commonalities in the critiques of authority developed by the two ideologies and reveals the fundamental differences between them in terms of their proposed models for an alternative society. Neo-Najdism proposes a sacred-based, top-down social order, whereas anarchism seeks to construct a decentralized structure grounded in horizontal relations, voluntarism, and direct

* Doktora Öğrencisi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, emrahuzn7@gmail.com, ORCID: 0000-0002-3802-8397, Research Article/Araştırma Makalesi, Received/Geliş Tarihi: 25/03/2025, Accepted/Kabul Tarihi: 19/06/2025, Published/Yayım Tarihi: 18/09/2025.

participation. Although both ideologies challenge modern political authorities, they do so on different normative and epistemological grounds. In this respect, the study contributes to the literature on anti-authoritarian ideologies and offers new analytical possibilities for understanding the transformation of contemporary political structures, thereby providing a conceptual foundation for future research.

Keywords: Neo-Najdism, Anarchism, Authority, Individual Freedom, Social Order

Giriş

Dini köktencilik ile politik radikalizmin kesişim alanları, çağdaş siyaset teorisi ve ideoloji araştırmaları bağlamında giderek daha fazla dikkat çeken bir mesele haline gelmiştir. Bu bağlamda, İslam'ın saf ve özgün haline dönüşünü savunan Neo-Necdî hareket ile her türlü merkezi otoriteyi ve hiyerarşik yapılanmayı reddeden anarşizm, ilk bakışta oldukça farklı referans sistemlerine ve tarihsel köklere sahip görünseler de, otoritenin meşruiyetine duydukları derin yapısal güvensizlik bakımından çarpıcı bir ortak zemin paylaşmaktadır. Her iki düşünce biçimi de, modern ulus-devletin merkezîyetçi yapısına, temsilî demokrasiye ve kurumsallaşmış iktidar biçimlerine yönelik radikal eleştiriler geliştirmektedir. Bu ortak karşı çıkış, farklı normatif temellere dayanmasına rağmen, anti-otoriter ideolojiler arasında kavramsal geçişkenlik potansiyelini ortaya koymaktadır.

Neo-Necdî düşünce ya da bir başka ifadeyle, radikal Selefî hareketlerin çağdaş yorumu–dini temelli bir siyasal düzenin zorunluluğunu savunur. Bu yaklaşım, şeriat dışı tüm otorite biçimlerini reddeder ve seküler yönetimleri gayrimeşru sayar. Hareketin kökeni, 18. yüzyılda Muhammed b. Abdülvehhâb'ın öğretilerine dayanmaktadır. Zamanla bu çizgi, özellikle 21. yüzyılda Ortadoğu'da yaşanan siyasal krizler bağlamında radikalleşerek, Neo-Necdîlik adı altında militan Selefî grupların ideolojik zeminini oluşturmuştur.

Buna karşılık anarşizm, Pierre-Joseph Proudhon, Mikhail Bakunin ve Peter Kropotkin gibi düşünürlerin katkılarıyla 19. yüzyılda sistematik bir düşünce formu kazanmıştır. Devletin doğası gereği baskıcı olduğunu savunan anarşist düşünce, bireysel özgürlüğü ve ademimerkeziyetçi toplumsal yapıları önceleyen alternatif siyasal düzenler önermiştir. Bu bağlamda anarşizm, bireyin özerkliğini temel alan, gönüllülüğe ve eşitliğe dayalı bir toplum tahayyülü geliştirmiştir.

Bu çalışma, Neo-Necdîlik ve anarşizmin sadece farklılaştığı noktaları değil, aynı zamanda otorite karşıtı söylem, merkezîyetçilik eleştirisi ve alternatif toplum arayışı gibi kesişim alanlarını da inceleyerek, daha derinlikli bir karşılaştırma yapmayı hedeflemektedir. Her iki ideoloji de modern siyasi otoriteyi yalnızca eleştirmekle kalmaz; yerine ikame edilmesi gereken alternatif normatif düzenler de önerir. Ancak bu önerilerin dayandığı ahlaki, epistemolojik ve siyasal zeminin farklılığı, karşılaştırmayı hem anlamlı hem de açıklayıcı kılmaktadır.

Bu bağlamda çalışma, Neo-Necdîlik ile anarşizmi üç tematik eksen üzerinden karşılaştırmayı amaçlamaktadır:

- (1) siyasi otorite anlayışı,
- (2) bireysel özgürlük yaklaşımı,
- (3) toplumsal düzen ve alternatif model önerileri.

Bu analiz, literatürde oldukça sınırlı sayıda örneği bulunan bu iki düşünce biçimi arasındaki karşılaştırmalı çalışmalara yeni bir katkı sunmayı ve anti-otoriter düşünce geleneklerine dair kavramsal bir çerçeve geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Çalışma, nitel yöntemle yapılandırılmış karşılaştırmalı analiz modeliyle yürütülmektedir. Analiz çerçevesi, yukarıda belirtilen üç tematik eksen doğrultusunda şekillendirilmiş ve hem birincil hem de ikincil kaynaklardan yararlanılmıştır. Neo-Necdîlik bağlamında Kitâbü't-Tevhîd gibi klasik metinler ile Cole Bunzel, Henri Lauzière, Emad Hamdeh ve Julten Abdelhalim gibi çağdaş yazarların çalışmaları; anarşizm bağlamında ise Proudhon, Bakunin, Kropotkin gibi klasik teorisyenlerin metinleri ile David Graeber, Ruth Kinna ve Saul Newman gibi çağdaş katkıları analiz edilmiştir. Bu yöntem, her iki ideolojinin hem kuramsal derinliğini hem de eleştirel kapasitelerini karşılaştırmalı biçimde değerlendirmeyi mümkün kılmaktadır

1. Yöntem

Bu çalışma, karşılaştırmalı analiz yöntemi çerçevesinde yapılandırılmıştır. Amaç, Neo-Necdî hareketi ile anarşist düşüncüyü üç temel eksen üzerinden sistematik biçimde karşılaştırarak; farklı normatif ve epistemolojik temellere dayanan bu iki anti-otoriter ideolojinin siyasi otorite, bireysel özgürlük ve toplumsal düzen kavrayışlarını açıklığa kavuşturmadır. Bu karşılaştırma, hem tarihsel-kavramsal kökenler hem de ideolojik sonuçlar açısından benzerlikleri ve farkları ortaya koymak üzere analitik bir çerçevede tasarlanmıştır.

Çalışmada kullanılan veriler, nitel analiz kapsamında hem birincil hem ikincil kaynaklara dayanmaktadır. Neo-Necdî hareket açısından başlıca birincil kaynak olarak Kitâbü't-Tevhîd gibi erken dönem Selefî metinler; ikincil kaynak olarak ise Cole Bunzel, Henri Lauzière, Emad Hamdeh, Stéphane Lacroix ve Julten Abdelhalim gibi araştırmacıların eserleri değerlendirilmiştir. Anarşizm tarafında ise klasik teorisyenler (Proudhon, Bakunin, Kropotkin) ile çağdaş yaklaşımları temsil eden Ruth Kinna, Noam Chomsky, David Graeber gibi yazarların çalışmaları esas alınmıştır. Karşılaştırma süreci, ideolojik yapıların kuramsal derinliğine sadık kalınarak ve doğrudan alıntılar ile desteklenerek gerçekleştirilmiştir. Analiz çerçevesi, kavramsal temsiliyeti yüksek olan üç tematik eksen etrafında şekillendirilmiştir:

Siyasi otorite anlayışı: İktidarın meşruiyet kaynağı ve otoritenin sınırları,

Bireysel özgürlük yaklaşımı: Özgürlük kavramının tanımı, sınırları ve bireyin konumu,

Toplumsal düzen önerisi: İdeal toplum modeli, norm üretimi ve yönetim anlayışı.

Bu tematik yapı, ideolojilerin yalnızca teorik değil, aynı zamanda pratik yansımaları açısından da karşılaştırılmasına olanak sağlamıştır. Üç ayrı karşılaştırma tablosu ve bir genel özet tablosu aracılığıyla, okuyucunun benzerlikler ve farklar arasında net bir analitik okuma yapması hedeflenmiştir.

Bununla birlikte, karşılaştırmalı analiz yönteminin bazı sınırlılıkları bulunduğu da göz önünde bulundurulmuştur. Her iki ideoloji kendi içinde çok çeşitli alt yönelimlere sahip olup, bu çalışmada temsil edilen örnekler her zaman tüm varyantları kapsamayabilir. Özellikle indirgemecilik riski, ideolojilerin bağlamsal çeşitliliğini ve içsel çelişkilerini yeterince yansıtamama ihtimalini barındırmaktadır. Ayrıca, dini ve seküler referanslarla şekillenen düşünce biçimlerinin aynı analitik zemine çekilmesi, kavramsal düzeyde normatif gerilimlere neden olabilir. Bu bağlamda yapılan karşılaştırmaların, mutlak bir temsil değil, sınırlı ama kavramsal açıdan işlevsel bir analitik çerçeve sunduğu unutulmamalıdır.

2. Neo-Necdî Hareketinin Kökenleri ve Evrimi

2.1 18. Yüzyılda Muhammed bin Abdülvehhâb ve Necd Hareketi

Neo-Necdî hareketinin temelleri, 18. yüzyılda Suudi Arabistan'ın Necd bölgesinde ortaya çıkan ve İslam'ın özgün haliyle yeniden yaşanmasını amaçlayan Vehhâbîlik akımına dayanmaktadır. Bu hareketin öncüsü olan Muhammed bin Abdülvehhâb (1703–1792), tevhid (Allah'ın birliği) anlayışını yalnızca bir inanç meselesi olarak değil, aynı zamanda toplumsal, siyasal ve hukuki düzenin de esas dayanağı olarak kabul etmiştir.¹ Abdülvehhâb'ın yaklaşımı, halk arasında yaygın olan türbe ziyaretleri, kabir başında dua etme, şeyhlerin aracılığına sığınma gibi uygulamaları şirk olarak değerlendirerek bu pratikleri kökten reddetmesiyle öne çıkar. Bu bakış açısı, dönemin Osmanlı İslam yorumuyla ciddi bir karşıtlık oluşturmuş ve mezhebi bir tartışmanın ötesinde siyasal bir iddiaya dönüşmüştür.

Zamanla Vehhâbîlik, Suud ailesiyle kurulan stratejik ittifak sonucunda sadece dini değil, aynı zamanda siyasal bir hareket haline gelmiştir. Bu ittifak neticesinde Vehhâbîlik, Suudi Arabistan'ın devlet dini doktrini olarak kurumsallaşmış; böylece bir mezhep yorumu, bir devletin siyasal yapısına yön veren otorite anlayışının temeli haline gelmiştir.² Neo-Necdî düşüncenin kökleri, bu teolojik-siyasal dönüşümün ürünü olan bu tarihsel mirasta aranmalıdır.

Vehhâbîlik, yalnızca bir itikadî reform hareketi olmanın ötesine geçmiş; siyasal amaçlar doğrultusunda kullanılan etkili bir araç haline gelmiştir. Özellikle Necd bölgesinden başlayarak Arabistan Yarımadası'na yayılan bu doktrin, zamanla hem dinî otoritenin yeniden inşasında hem de siyasal egemenliğin meşrulaştırılmasında işlevsel bir rol üstlenmiştir.

2.2 20. ve 21. Yüzyılda Neo-Necdî Kavramı

Neo-Necdî terimi, klasik Vehhâbîlikten farklı olarak, 20. ve 21. yüzyıldaki Selefî-cihatçı eğilimleri tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu hareketler, modern ulus-devletleri ve Batılı kurumları gayrimeşru kabul ederek, yalnızca şeriatla yönetilen bir siyasal düzeni meşru görmektedir.³ Bu nedenle Neo-Necdîlik, yalnızca dinî bir reform değil, aynı zamanda mevcut siyasal yapıya yönelik radikal bir reddiye niteliği taşır. Afganistan, Irak, Suriye ve Yemen gibi çatışma bölgelerinde aktif hale gelen radikal Selefî gruplar, bu anlayışı benimseyerek geniş çapta yayılmasına katkıda bulunmuşlardır.

Emad Hamdeh, bu grupların geleneksel İslam otoritelerine karşı geliştirdikleri eleştirilerin merkezinde, kendi yorumlarını tek ve hakiki din anlayışı olarak sunmalarının yattığını ifade eder.⁴ Neo-Necdîlik bu yönüyle sadece teolojik bir yeniden inşa değil, aynı zamanda bilgi üretimi (epistemoloji) düzeyinde de bir kopuşu temsil eder. Bu hareket, yalnızca dini değil; bilgi, yönetim ve temsil konularında da devrimci iddialar taşır.

¹ Stéphane Lacroix, *Awakening Islam: The Politics of Religious Dissent in Contemporary Saudi Arabia* (Cambridge: Harvard University Press, 2011), 22–26.

² Stéphane Lacroix, "Between Revolution and Apoliticism: Nasir al-Din al-Albani and his Impact on the Shaping of Contemporary Salafism", *Global Salafism: Islam's New Religious Movement*, ed. Roel Meijer (New York: Columbia University Press, 2009), 58–84.

³ Thomas Hegghammer, "The Rise of Muslim Foreign Fighters: Islam and the Globalization of Jihad", *International Security* 35/3 (2010): 53–94.

⁴ Emad Hamdeh, *Salafism and Traditionalism: Scholarly Authority in Modern Islam* (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), 88–95.

2.3 Selefi Düşünce ile İlişkisi

Neo-Necdî hareketi, Selefi düşünce geleneği içinde şekillenmiş olsa da, klasik Selefi anlayıştan ciddi şekilde ayrılan bir çizgiye sahiptir. Geleneksel Seleflik, İslam'ın ilk üç neslini idealize eden, modern siyasi otoritelere karşı doğrudan bir isyana başvurmeyen, daha çok içtihat ve takvaya dayalı bir yaklaşımdır. Bu gelenekte, fitne çıkmaması adına mevcut siyasi otoriteye karşı başkaldırmak caiz görülmez. Buna karşın Neo-Necdî düşünce, bu itidalli çizgiyi aşarak, şeriatla yönetilmeyen tüm siyasi yapıların gayrimeşru olduğunu ilan eder ve bu yapılarla aktif mücadeleyi meşru görür.⁵

Neo-Necdîler, dinî otoritenin yalnızca Allah'a ait olduğu prensibinden yola çıkarak, seküler anayasal düzenleri şirkle eşdeğer tutar. Bu noktada, siyasi otoriteye itaat gibi geleneksel Selefi ilkeler yerine, cihat anlayışının ön plana çıkarıldığı ve yönetim meşruiyetinin yalnızca şeriata dayandığı daha militan bir yaklaşım benimsenir. Böylece Seleflik içindeki iç ayrışmalar, Neo-Necdî hareketin, El-Kaide ve IŞİD gibi yapıların fikrî arka planını besleyen damar haline gelmesine yol açar. Bu radikalleşme, sadece siyasi yönelimleri değil, bilgi üretimi ve dinî yorumlama biçimlerini de kökten etkiler ve Selefi düşünce içindeki kopuşun derinliğini gözler önüne serer.

3. Anarşizmin Kökenleri ve Farklı Düşünsel Akımları

3.1 19. Yüzyılda Klasik Anarşizm (Bakunin, Proudhon, Kropotkin)

Anarşist düşüncenin felsefi temelleri 19. yüzyılda Pierre-Joseph Proudhon, Mikhail Bakunin ve Peter Kropotkin gibi düşünürler tarafından atılmıştır. Proudhon, *What is Property?* (1840) adlı eserinde mülkiyetin haksız ve keyfi bir güç aracı olduğunu savunmuş, "Mülkiyet hırsızlıktır" sözüyle tanınmıştır.⁶ Ona göre, toplumun ekonomik ve siyasal adalet temelinde yeniden örgütlenmesi için devlet otoritesinin dağıtılması gereklidir.

Bakunin ise otoriteye karşı daha sert bir tutum sergileyerek, devletin ve dinin tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini savunmuş, özgürlüğün ancak devletsiz bir toplumda mümkün olduğunu ileri sürmüştür.⁷ Bakunin'e göre, bireyler ancak otoritenin her türünden arındırılmış bir düzende gerçek anlamda özgürleşebilir.

Kropotkin ise doğa bilimlerinden ve evrim kuramından etkilenerek, iş birliği ve karşılıklı yardımlaşma temelinde bir toplum önerisinde bulunmuş; anarşist komünizmin en güçlü teorisyenlerinden biri haline gelmiştir. Ona göre, toplumsal düzen ancak merkezi olmayan, gönüllü birlikteliklere dayalı bir şekilde sürdürülebilir.⁸ Bu üç düşünürün ortak yönü, bireyin ahlaki sorumluluğu, toplumsal eşitlik ve iktidarın desantralizasyonu gibi ilkeleri bir araya getirerek alternatif bir siyasal düzenin mümkün olabileceğini savunmalarıdır.

3.2 Günümüz Anarşist Yaklaşımları (Liberter Sosyalizm, Bireyci Anarşizm vb.)

Modern anarşist düşünce, klasik anarşizmin 19. yüzyıldaki devlet karşıtlığı ve mülkiyet eleştirisine dayanan temel ilkelerini korumakla birlikte, 20. yüzyılın ortalarından itibaren çok

⁵ Cole Bunzel, *The Kingdom and the Caliphate: Duel of Islamic Legitimacies* (Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2016), 7–10.

⁶ Pierre-Joseph Proudhon, *What is Property?* (New York: Dover Publications, 1995 [1840]), 1–15.

⁷ Mikhail Bakunin, *God and the State* (New York: Dover Publications, 1970 [1871]), 10–20.

⁸ Ruth Kinna, *Anarchism: A Beginner's Guide* (Oxford: Oneworld, 2009), 53–60.

daha çeşitli bir teorik ve pratik yelpazeye yayılmıştır. Bu çeşitlenme, anarşist kuramın yalnızca iktidar karşıtlığıyla sınırlı kalmadığını; ekonomi, çevre, dijital teknoloji ve kimlik politikaları gibi alanlara da nüfuz ettiğini göstermektedir.⁹

Bu bağlamda liberter sosyalizm, ekonomik eşitsizlikleri ortadan kaldırmak ve toplumsal adaleti sağlamak amacıyla merkeziyetsiz, kolektif üretim ve dağıtım modellerini savunur. Noam Chomsky, bu yaklaşımı çağdaş dil felsefesiyle harmanlayarak anarşist düşüncenin entelektüel meşruiyetini güçlendirmiştir.¹⁰ Bireyci anarşizm ise bireyin ahlaki sorumluluğunu ve özerkliğini her türlü kolektif yapıdan üstün gören bir yaklaşımı temsil eder. Devletin tüm biçimlerini reddederken, bireyin kendi yaşamı üzerinde mutlak denetimini savunur.¹¹

Ekolojik anarşizm, özellikle Murray Bookchin'in sosyal ekoloji yaklaşımı çerçevesinde gelişmiş; çevresel yıkımın kökenini hiyerarşik toplum yapılarında aramıştır.¹² Bookchin, doğayla uyumlu bir yaşamın ancak adem-i merkeziyetçi ve eşitlikçi yerel topluluklarla mümkün olabileceğini ileri sürer. Siber anarşizm ise dijital çağın doğurduğu gözetim, algoritmik denetim ve bilgi tekellerine karşı dijital özerklik, veri özgürlüğü ve ağ temelli direniş pratikleri geliştirmeyi hedefler.¹³

Postmodern anarşizm, klasik anarşist varsayımları Foucault, Deleuze ve Derrida gibi düşünürlerin izinde yeniden yorumlayarak, kimlik, temsil ve aidiyet meselelerine çoğulcu, geçici ve yatay ittifaklar temelinde yanıt arar.¹⁴ Bu çerçevede anarşizm, modern iktidar yapılarını yıkmakla kalmaz, aynı zamanda yeni bir siyasal tahayyül üretme kapasitesine sahip bir eleştirel pozisyon haline gelir.

Bu eğilimler, David Graeber tarafından "inşa edici anarşizm" başlığı altında yeniden anlamlandırılmış ve anarşizmin yalnızca karşı çıkmaya değil, aynı zamanda alternatif örgütlenme biçimleri yaratmaya odaklandığı vurgulanmıştır.¹⁵ Özellikle David Graeber'in çalışmaları, bu eğilimleri birleştirerek, modern anarşizmin yalnızca karşı çıkmaya değil, aynı zamanda alternatifler üretmeye dayandığını vurgulamaktadır.¹⁶

Kuzey Suriye özyönetim deneyimi ya da Zapatistaların Chiapas'taki yerel doğrudan demokrasi uygulamaları, örnek olarak gösterebilir. Bu örneklerin ilgili uygulamaların modern anarşizmin pratik uygulamaları olduğu manası taşımamaktadır. Nitekim özellikle Kuzey Suriye bölgesindeki yapılanmalar silahlı güçlerin hiyerarşinin en üst basamağında örgütlenerek inşa edilen bir yapı mevcuttur.

⁹ Ruth Kinna, *Anarşizm: Bir Başlangıç Rehberi*, çev. Emine Elif Tibet (İstanbul: Kolektif Kitap, 2020), 115–132.

¹⁰ Noam Chomsky, *Chomsky on Anarchism* (Edinburgh: AK Press, 2005), 43–57.

¹¹ Peter Marshall, *İmkânsız Talep Etmek: Anarşizmin Tarihi*, çev. Oğuzhan Göçmen (İstanbul: Versus Kitap, 2012), 387–421.

¹² Murray Bookchin, *Özgürlüğün Ekolojisi*, çev. Aylin Onacak (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2014), 89–105.

¹³ Nick Dyer-Witheford, *Cyber-Marx: High Technology, and the Struggle for a New World* (Chicago: University of Illinois Press, 1999), 115–130.

¹⁴ Saul Newman, *Bakunin'den Lacan'a: İktidarın Dağılması ve Özgürlük Düşüncesi*, çev. Alper Karakaya (İstanbul: Otonom Yayıncılık, 2014), 72–85.

¹⁵ David Graeber, *Bir Anarşist Antropolojiden Parçalar*, çev. Onur Erekli (İstanbul: Sümer Yayıncılık, 2022), 25–40.

¹⁶ David Graeber, *Fragments of an Anarchist Anthropology* (Chicago: Prickly Paradigm Press, 2004), 11–19.

4. Siyasi Otoriteye Bakış

4.1 Neo-Necdîlik'te Otorite Algısı

Neo-Necdî hareketinin otorite anlayışı, yalnızca bireysel dindarlığa değil, siyasal ve toplumsal yapıların ilahi normlara göre düzenlenmesine dayalı köklü bir yeniden inşa çabasına dayanır. Bu anlayışa göre toplumun tüm bileşenleri –yasama, yürütme, eğitim, aile, ekonomi– Allah'ın hükümlerine dayalı olarak düzenlenmeli ve yönlendirilmelidir. *Kitâbü't-Tevhîd* gibi erken dönem Selefî metinlerde açıkça görüldüğü üzere, “el-hükmü lillâh” (hüküm yalnız Allah'ındır) ilkesi, beşerî hukuk sistemlerini sadece yetersiz değil, aynı zamanda ilahi egemenliğe bir tehdit olarak da görür.¹⁷

Neo-Necdî düşünce, bu çerçevede “tağut” kavramını merkeze alır. Bu terim, Allah'ın hükmü dışında kalan her türlü otoriteyi tanımlamak için kullanılır ve yalnızca seküler devlet yapıları değil; anayasa, parlamento, oy verme, hatta insan hakları gibi kavramlar da bu kapsamda değerlendirilir. Bu bağlamda şeriat dışı her otorite biçimi, meşruiyeti olmayan bir sapma olarak tanımlanır. Emad Hamdeh, Neo-Necdî hareketlerin halk iradesine dayalı yönetimleri reddetmesinin temelinde bu ilahi mutlakiyet anlayışının yattığını belirtir.¹⁸

Neo-Necdîlik ile klasik Selefîlik arasındaki temel farklardan biri de bu noktada ortaya çıkar. Klasik Selefîlik, mevcut otoriteye karşı sabır ve itaat tavsiyesi verirken; Neo-Necdîlik, otoriteyi ilahi hükme dayandırma noktasında daha radikal bir tavır alır. Lauzière, bu dönüşümün, özellikle 20. yüzyılın son çeyreğinde Ortadoğu'da yükselen siyasal krizler ve modernleşme baskılarına karşı bir tepki olarak geliştiğini vurgular.¹⁹ Bu bağlamda, Neo-Necdîlik bir “radikal otorite yeniden inşa” hareketi olarak da değerlendirilebilir.

Bu ideolojik yönelimin güncel pratiklerdeki yansıması özellikle IŞİD, El-Kaide ve Boko Haram gibi militan yapılar üzerinden okunabilir. Bu örgütlerin propaganda metinlerinde sıklıkla yer verilen “hilafet” çağrıları, sadece dini değil, aynı zamanda politik ve yönetsel bir otoritenin ilahi temeller üzerinden yeniden inşasını hedefler. Cole Bunzel, IŞİD'in ideolojik belgelerinde ulus-devlet yapısına yönelik eleştirilerin temelinde Neo-Necdî öğretilerin yer aldığını açıkça ortaya koyar.²⁰

Neo-Necdî düşüncede sadece siyasal iktidar değil, bilgi üretimi, toplumsal normların belirlenmesi ve ahlaki değerlerin tanımı da ilahi kaynaklardan türemelidir. Bu durum, Batı menşeli epistemolojilere karşı alternatif bir bilgi rejiminin oluşturulmasına yönelik bir çaba olarak da okunabilir. Abdelhalim, bu yaklaşımın kadınların toplumsal konumları üzerindeki etkilerine de değinerek, otoritenin yalnızca devlete değil, toplumsal cinsiyet normlarına da yön verdiğini vurgular.²¹ Otoritenin ilahi bir bağlamda tanımlanması, sadece İslam toplumlarına özgü bir yapı değil; aynı zamanda evrensel bir düzen idealine dönüştürülmek istenmektedir. Bu bağlamda Neo-Necdîlik, yalnızca teolojik bir duruş değil; aynı zamanda

¹⁷ Muhammed b. Abdülvehhâb, *Kitâbü't-Tevhîd*, çev. Ahmed Saim Kılavuz (İstanbul: Pamuk Yayıncılık, 2011), 45-49.

¹⁸ Hamdeh, *Salafism and Traditionalism*, 91-95.

¹⁹ Henri Lauzière, *The Making of Salafism: Islamic Reform in the Twentieth Century* (New York: Columbia University Press, 2015), 140-147.

²⁰ Cole Bunzel, “From Paper State to Caliphate: The Ideology of the Islamic State”, *The Brookings Project on U.S. Relations with the Islamic World*, no. 19 (2015): 12-18.

²¹ Abdelhalim, *Reviving Islam*, 45-49.

alternatif bir siyasal-toplumsal projedir. Bu proje, sekülerleşmenin toplumsal çözülmeye yol açtığını iddia ederken, çözüm olarak din temelli bir bütüncül yapı önermektedir.

Bu yönüyle Neo-Necdî otorite anlayışı, günümüz siyaset felsefesi açısından da dikkate değerdir. Zira bu düşünce, meşruiyetin halktan değil Allah'tan geldiğini savunarak, çağdaş siyasal temsil biçimlerinin temellerini sorgulamaktadır. Bu sorgulama sadece teorik değil, Ortadoğu'daki siyasal hareketlerde pratik karşılık bulmakta; radikal yapılar bu otorite anlayışını eylemsel ve kurumsal yapılarla pekiştirmektedir. Böylece Neo-Necdî otorite anlayışı, siyasal teolojinin yeniden canlanmasına yönelik çağdaş bir tez olarak okunabilir.

4.2 Anarşist Düşüncede Otoriteye Karşı Tutum

Anarşist düşüncede otorite kavramı, tarihsel olarak devletin meşruiyetinin kökten reddi ile ilişkilendirilmiştir. Anarşist düşünürler, devleti doğası gereği baskıcı, zorlayıcı ve özgürlükleri ihlal eden bir aygıt olarak görürler. Mikhaıl Bakunin'e göre, devletin mevcudiyeti insanın özgür doğasına aykırıdır ve her türlü otorite insan iradesini sınırlayıcıdır.²² Bu nedenle anarşist düşüncede siyasal otorite, toplumsal tahakkümün sistematik bir biçimi olarak değerlendirilir.

Anarşist düşünce yalnızca devletin meşruiyetini sorgulamakla kalmaz, aynı zamanda onun yerine konulabilecek alternatif yönetim modelleri de önerir. Bu modellerin temelinde gönüllülük, eşitlik, adem-i merkezîyetçilik ve doğrudan demokrasi ilkeleri yer alır. Özellikle Pierre-Joseph Proudhon'un savunduğu "karşılıklı yardım" ve Kropotkin'in "doğal iş birliği" vurguları, otoritenin yerini alabilecek toplumsal mekanizmaları işaret eder. Anarşist yaklaşımlar bireysel özerkliği esas alırken, bireyin toplumsal sorumluluğunu da reddetmez; aksine, bireyin özgürlüğünün ancak eşit ve adil bir toplumsal yapıda mümkün olabileceğini savunur.

Günümüzde anarşist pratikler, sadece teorik tartışmalarla sınırlı kalmamış; Kuzey Suriye özyönetim sistemi veya Chiapas'taki Zapatista hareketi gibi somut örneklerle kurumsallaşmış yönetim biçimlerine karşı hayata geçirilmiştir. Bu örneklerde, yerel meclisler, kolektif karar alma süreçleri ve gönüllülük esaslı hizmet paylaşımı öne çıkar. Dolayısıyla anarşizm, sadece devlete karşı bir ideolojik tutum değil; aynı zamanda toplumun kendi kendini yönetme kapasitesine yönelik bir inanç ve modeldir.

4.3 Karşılaştırmalı Değerlendirme

Neo-Necdî hareketi ve anarşizm, merkezi otoriteye karşı geliştirdikleri eleştiriler açısından yüzeyde benzer bir duruş sergileseler de, bu eleştirilerin temellendiği felsefi ve ideolojik zeminler tamamen farklıdır. Neo-Necdî düşünce, mevcut otorite biçimlerini reddetmekle birlikte, bu boşluğu İslam şeriatına dayalı mutlak bir ilahi otorite ile doldurmayı hedefler. Dolayısıyla Neo-Necdîlik, seküler otoriteleri yok sayarken, onların yerine kutsal ve değişmez bir hukuki-ahlaki düzen kurmayı önerir. Bu düzenin temel ilkesi, otoritenin yalnızca Allah'a ait olduğu ve insanlar tarafından yaratılan sistemlerin ister demokratik, ister seküler olsun bu hakikate karşı geldiğidir.

Anarşizm ise yalnızca merkezi otoriteye değil, otoritenin doğasına, işlevine ve sonuçlarına da karşı çıkar. Anarşist düşünürler, otoritenin her biçiminin –ister dinî ister seküler– bireyin özgürlüğünü sınırlayıcı, eşitsizlik üretici ve tahakküm kurucu olduğunu

²² Bunzel, "From Paper State to Caliphate", 13.

savunurlar. Bu nedenle anarşist düşünce, yalnızca mevcut otorite biçimlerini değil, otoritenin kendisini reddeder. Onlara göre, bir toplumun adil ve özgür olabilmesi için yönetim ilişkilerinin hiyerarşik olmaması, bireyler arası ilişkilerin ise gönüllülük, eşitlik ve doğrudan katılıma dayanması gerekir. Bu yönüyle anarşizm, alternatif olarak yerel meclisler, kolektif karar alma süreçleri ve ademimerkeziyetçi yapıların olduğu bir siyasal sistem önerir.

Karşılaştırmalı olarak bakıldığında, Neo-Necdî düşünce “ilahi yasaya dayalı merkezi bir otorite” inşa ederken; anarşizm, “toplumun kendisini doğrudan, merkezi olmayan yollarla yönetebileceği” bir sistemi savunur. Bu durum, iki ideolojinin otorite kavramına yaklaşımını yalnızca biçimsel değil, özsel olarak da ayırıştırır. Neo-Necdîlik otoriteyi reddetmez; onu kutsal bir zemine dayandırarak daha katı bir formda yeniden kurar. Anarşizm ise bu zeminin varlığını reddeder ve özgürlüğü, hiçbir kutsal veya dünyevi merkez tarafından sınırlandırılmayan bir ilişkisellik olarak tanımlar. Bu fark, yalnızca siyasal değil, epistemolojik, ahlaki ve toplumsal düzeylerde de belirginleşir ve her iki ideolojinin sunduğu alternatif toplum tahayyüllerinin niteliğini kökten değiştirir. Alternatif yönetim modelleri söz konusu olduğunda, Neo-Necdî hareketi, devletin şeriatla yönetilmesi gerektiği görüşünü savunurken; anarşizm, merkeziyetçi olmayan, gönüllülük esasına dayalı toplumlar önerir. Neo-Necdîler, otoritenin kaynağını İslam hukuku olarak görürken; anarşistler, herhangi bir dışsal otoriteyi kabul etmeyip, toplumsal düzenin yalnızca bireylerin eşit haklara dayalı iş birliği ile mümkün olacağını savunurlar. Bu bağlamda ilgili karşılaştırmayı ve değerlendirmeyi aşağıdaki tablo ile özetlemek mümkündür:

Kriter	Neo-Necdî Hareketi	Anarşist Düşünce
Otoriteye Yaklaşım	Otoritenin kaynağı İslam hukukudur. Devletin meşruiyeti, şeriatla dayanmalıdır.	Otoritenin reddedilmesi, devletin geçersizliği.
Devletin Rolü	Şeriatla yönetilen devlet modeli kabul edilir.	Devlet yapısı reddedilir; toplumsal baskının kaynağı olarak görülür.
Meşruiyet Anlayışı	Şeriatla uyumlu devlet meşrudur.	Devlet meşru değildir; toplumsal düzen yerelden ve gönüllülüğünden doğar.
Hiyerarşi	Hiyerarşi şeriatla sınırlandırılmıştır.	Her tür hiyerarşi reddedilir.
Yönetim Biçimi	İslam hukukuna dayalı merkezi yönetim.	Özyönetim, doğrudan demokrasi.
Alternatif Model	Şeriatla yönetilen İslami devlet.	Gönüllü birliktelilere dayalı ademimerkeziyetçi toplumlar.
Bireysel Özgürlük	Şeriat sınırları içinde tanınır.	Temel değerdir; dışsal müdahale kabul edilmez.

Tablo 1 Neo-Necdî ve Anarşist Otorite Anlayışının Karşılaştırması

5. Bireysel Özgürlük Anlayışı

5.1 Neo-Necdîlik'te Birey ve Özgürlük

Neo-Necdî hareketin bireysel özgürlüğe yaklaşımı, özgürlüğü mutlak ve sınırsız bir hak olarak değil, ilahi otoriteye tabiiyetle koşullandırılmış bir sorumluluk alanı olarak tanımlar. Bu çerçevede birey, Allah'ın koyduğu şeri kurallara tam anlamıyla uymadığı sürece gerçek

anlamda özgür kabul edilmez. Birey, şeriat hükümleri doğrultusunda yaşadığı sürece hem dünyevi hem uhrevi özgürlüğe ulaşır. Şeriat dışına çıkan birey ise ne özgürdür ne de meşru kabul edilir. Lacroix'a göre Neo-Necdî düşünce, bireysel özerklik kavramını reddederek bireyi ilahi buyruklara kayıtsız şartsız itaate çağırır.²³

Bu anlayışa göre bireyin kendi hayatı üzerinde mutlak tasarrufu yoktur; çünkü asıl egemenlik Allah'a aittir. Kitabü't-Tevhid'de de ifade edildiği gibi, "hüküm yalnız Allah'ındır" ilkesi bireysel yaşam dahil her alanda geçerlidir.²⁴ Bu bağlamda, bireysel irade, ilahi iradenin sınırları içinde kaldığı sürece anlamlıdır. Toplumsal düzen de bireylerin bu sınırlara riayet etmesiyle korunur; dolayısıyla özgürlük, bireyin toplumsal sorumluluklarını şeriat doğrultusunda yerine getirmesiyle tanımlanır.

5.2 Anarşist Düşünce Bireysel Özgürlük

Anarşist düşünce bireysel özgürlüğü, siyasal ve toplumsal yaşamın en temel ve tartışmasız değeri olarak kabul eder. Bu düşünceye göre birey, kendi yaşamı üzerinde tam bir kontrol sahibi olmalı ve hiçbir otorite devlet, din, gelenek bireyin özerkliğine müdahale edememelidir. Ruth Kinna, anarşist özgürlük anlayışını, "bireyin sadece devlete değil, tüm normatif yapılar karşısında özerkliğini koruması" olarak tanımlar.²⁵ Bu özgürlük anlayışı bireyin topluma karşı yabancılaşmasını değil, özgürlük temelinde kurulmuş eşitlikçi bir toplumla bütünleşmesini hedefler.

Kropotkin ve Proudhon gibi anarşist teorisyenler, bireysel özgürlüğün ancak karşılıklı dayanışma ve kolektif yaşam içinde güçlenebileceğini savunurlar. Bireyin özgürlüğü, başkasının özgürlüğüyle sınırlanmaz; bilakis, herkesin özgür olması bireyin özgürlüğünü güçlendirir. Bu nedenle anarşizmde birey-toplum ilişkisi çatışmalı değil, tamamlayıcıdır. Anarşist pratiklerde bu anlayış; doğrudan demokrasi, adem-i merkezîyetçilik, yerel meclisler ve gönüllü birlikler üzerinden somutlaştırılır.

5.3 Karşılaştırmalı Değerlendirme

Neo-Necdî hareket ile anarşizm arasındaki bireysel özgürlük anlayışı farkı, sadece bir değerler çatışması değil, siyasal bir varlık anlayışına işaret eder. Neo-Necdîlikte birey, şeriatın emrettiği sınırlar içinde özgür kabul edilirken; anarşizmde özgürlük, bireyin tüm dışsal otorite biçimlerinden bağımsız varoluşuyla tanımlanır. İlkinde özgürlük, Tanrı'ya itaatin bir ödülü; ikincisinde ise bireyin doğuştan gelen varoluşsal bir hakkıdır.

Neo-Necdîlik bireyin özgürlüğünü ilahi bir düzene katkı sunacak şekilde tanımlarken, anarşizm özgürlüğü bireyin kendini gerçekleştirme süreci olarak görür. Birinci yaklaşımda özgürlük, kurallara tabi kalarak kazanılan bir statü; ikinci yaklaşımda ise kurallardan azade yaşamının doğal sonucudur. Bu bağlamda, özgürlüğün tanımı, kapsamı ve sınırları her iki ideolojide karşıt yönlerde gelişir ve birey-toplum-devlet ilişkilerinin kökten farklı şekillerde inşa edilmesine yol açar.

Kriter	Neo-Necdî Hareketi	Anarşist Düşünce
--------	--------------------	------------------

²³ Lacroix, *Awakening Islam*, 56–59.

²⁴ Muhammed b. Abdülvehhâb, *Kitâbü't-Tevhîd*, çev. Ahmed Saim Kılavuz (İstanbul: Pamuk Yayıncılık, 2011), 33–36.

²⁵ Kinna, *Anarchism: A Beginner's Guide*, 78–85.

Bireyin Özgürlüğü	Birey, İslam hukukuna (şeriat) tabidir; özgürlük bu sınırlar içinde tanımlanır.	Birey mutlak özgürlüğe sahiptir; hiçbir otoriteye tabi değildir.
Özgürlük Kavramı	Dini sorumluluğun ifası ile mümkündür.	Doğuştan ve sınırsız bir haktır.
Birey ve Toplum İlişkisi	Birey, toplumsal uyum için dinî normlara uymalıdır.	Birey, eşit ve gönüllü ilişkilere dayalı toplumun öznesidir.
Özgürlüğün Sınırları	Şeriatın sınırları içinde özgürlük tanınır.	Sınır tanımaz; bireyin özerkliği esastır.
Kurallara Karşı Durum	Kurallara tabiiyet, dinî sorumluluktur.	Kurallar ve otorite sorgulanır, reddedilir.
Toplumsal Boyut	Toplumsal düzen, ilahi hukukla sağlanır.	Toplumsal özgürlük, bireysel özgürlüğün genişlemesiyle mümkündür.
Bireyin Bağımsızlığı	Bağımsızlık, ilahi buyruklara uyumla mümkündür.	Birey, tüm baskıcı yapılardan özgürleşmiş öznedir.

Tablo 2 Neo-Necdî ve Anarşist Düşüncede Bireysel Özgürlük Anlayışının Karşılaştırması

6. Toplumsal Düzen ve Alternatif Modeller

6.1 Neo-Necdîlik'te Toplum Düzeni

Neo-Necdî hareket, toplumsal düzenin yalnızca dinî kurallarla sağlanabileceğini savunur ve şeriatın toplumun tüm yapısını düzenlemesi gerektiğini ileri sürer. Bu bağlamda, birey-toplum ilişkisi, siyasal otoritenin meşruiyeti ve toplumsal adalet anlayışı doğrudan ilahi iradeye bağlanır. Toplumun her alanı —hukuk, eğitim, aile, iktisat— Kur'an ve hadislerle sabitlenmiş kurallarla şekillendirilmelidir. Şeriat dışı kurum ve yasalar, sadece gayrimeşru değil; aynı zamanda “tağuti” nitelikte görülür ve ortadan kaldırılmaları gerektiği savunulur.²⁶

Lacroix'a göre Neo-Necdîlik, sadece bireyin değil, kolektif yapının da mutlak şekilde İslamlaştırılmasını hedefler; bu yönüyle bireysel ödev ahlakından çok, toplumsal yeniden yapılanmaya yönelik devrimci bir boyut taşır.²⁷ Emad Hamdeh, Neo-Necdî hareketlerin modern devletin tüm kurumlarını İslam öncesi cahiliye toplumuna benzettiğini ve bunun İslami bir toplum için temel engel olarak görüldüğünü ifade eder.²⁸ Henri Lauzière ise bu yaklaşımın, klasik Selefî düşünceden farklı olarak modern kurumların doğrudan dönüşümünü değil, tamamen ilgasını önerdiğini vurgular.²⁹ Böylece Neo-Necdî toplumsal model, yalnızca dine dayalı bir yönetim sistemi değil; Batı tipi modernliğe karşı mutlak bir epistemolojik kopuşu temsil eder.

²⁶ Abdülvehhâb, *Kitâbü't-Tevhîd*, 45–49.

²⁷ Lacroix, *Awakening Islam*, 61–65.

²⁸ Hamdeh, *Salafism and Traditionalism*, 95–100.

²⁹ Lauzière, *The Making of Salafism*, 140–147.

6.2 Anarşist Düşüncece Toplum Modeli

Anarşist düşünceye göre toplumsal düzen, devlet ve merkezi otorite olmaksızın, doğrudan halkın katılımıyla sağlanmalıdır. Devletin ve kurumsal yapının tahakküm ilişkileri yarattığına inanan anarşistler, toplumun kendi kendini örgütleyebileceğine ve bireylerin eşit hak ve sorumluluklarla karar süreçlerine doğrudan katılabileceğine inanır.³⁰ Bu sistemde, karar alma süreçleri adem-i merkeziyetçidir; yerel meclisler, komünal yapılar ve doğrudan demokrasi esas alınır. Toplum, dikey değil, yatay bir örgütlenme modeliyle işler.

Peter Kropotkin'in karşılıklı yardımlaşma ilkesi, bu toplum modelinin teorik temelini oluşturur. Ona göre doğadaki evrim, rekabetten çok dayanışmaya dayanır ve bu anlayış insan toplumuna da uyarlanmalıdır.³¹ David Graeber ise çağdaş anarşist toplum modelini, “yıkıcı değil kurucu” bir alternatif olarak sunar. Graeber'e göre anarşizm, yalnızca devlete karşı çıkmaz; onun yerine geçebilecek işlevsel ve adil örgütlenme modelleri üretir. Bu bağlamda Rojava'daki özyönetim modeli, kadın meclisleri, çok dilli yerel idareler ve yatay karar alma süreçleriyle bu düşüncenin somut uygulamasıdır.³²

6.3 Karşılaştırmalı Değerlendirme

Neo-Necdîlik ve anarşizm toplumsal düzen arayışında ortak bir kaygıyı paylaşırsa da, bu düzeni sağlama yöntemleri ve dayandıkları epistemolojik çerçeveler tamamen zıttır. Neo-Necdîlik, düzeni yukarıdan aşağıya inşa edilen, teokratik ve mutlak bir otorite ile temellendirirken; anarşizm, aşağıdan yukarıya, katılımcı ve adem-i merkeziyetçi bir yapı önerir. Birinde düzenin kaynağı vahiy, diğesinde ise kolektif akıl ve gönüllü mutabakattır.

Neo-Necdî yaklaşım toplumun birliğini “tevhid” ilkesi üzerinden tanımlarken, anarşizm farklılıkların birlikteliğine dayanır. Bu nedenle ilkinde toplumsal çeşitlilik tehdit olarak görülürken, ikincisinde çoğulculuk sistemin temelidir. İki yaklaşım arasındaki temel ayrım yalnızca siyasi sistem tasavvurunda değil; bilgi, otorite, özgürlük ve toplumun doğasına dair algılarda da belirginleşir.

Kriter	Neo-Necdî Hareketi	Anarşist Düşünce
Toplum Düzeni	Şeriat merkezli, kutsal metinlere dayalı tekçi toplum düzeni.	Devletsiz, gönüllülük ve eşitliğe dayalı çoğulcu yapı.
Devletin Rolü	İlahi hükmü uygulamakla yükümlü, merkezi otorite.	Gereksiz ve baskıcı; yerine özyönetim önerilir.
Toplumsal Normlar	İslam'ın buyruklarına göre belirlenmiş sabit kurallar.	Bireylerin eşit katılımıyla esnek biçimde oluşan normlar.
Otorite ve Meşruiyet	Otorite Tanrı'ya dayanır, halkın onayı aranmaz.	Meşruiyet bireyden ve topluluğun gönüllü uzlaşısından doğar.
Toplumsal Yapı	Hiyerarşik, teokratik ve merkeziyetçi.	Yatay, ademimerkeziyetçi ve eşitlikçi.

³⁰ Kinna, *Anarchism: A Beginner's Guide*, 89–94.

³¹ Peter Kropotkin, *Mutual Aid: A Factor of Evolution* (London: Heinemann, 1902), 105–110.

³² Graeber, *Fragments of an Anarchist Anthropology*, 50–55.

Kolektif Yaşam	Dini kurullarla tanımlanan kolektif yaşam.	Ortak çıkar, dayanışma ve karşılıklı yardıma dayalı yaşam.
Alternatif Yönetim	Şeriat dayalı teokratik yönetim.	Yerel özyönetim ve doğrudan demokrasi.

Tablo 3 Neo-Necdi ve Anarşist Toplum Modellerinin Karşılaştırması

Sonuç

Bu çalışma, Neo-Necdi hareketi ile anarşizmin siyasal düşünce alanındaki yerini daha iyi anlamak amacıyla, merkezi otoriteye karşı geliştirdikleri eleştirileri, bireysel özgürlük yaklaşımlarını ve toplumsal düzen anlayışlarını karşılaştırmalı biçimde incelemeyi amaçlamıştır. Çalışma boyunca hem bu iki ideolojinin tarihsel arka planı hem de kavramsal ve teorik dayanakları analiz edilerek, çağdaş siyasal teoriye katkı sunacak özgün bir çerçeve oluşturulmuştur.

Neo-Necdi hareketi, tevhid ilkesini merkeze alarak sadece bireysel ibadet pratiğini değil, siyasal ve toplumsal yapıyı da İslam'ın ilk dönemlerine döndürmeyi hedeflemektedir. Bu yönüyle şeriat merkezli bir toplum ve devlet anlayışı benimsenmiş, seküler ve modern devlet biçimleri eleştirilmiştir. Özgürlük ise bireyin Allah'a itaat ettiği ölçüde anlamlıdır; bu nedenle birey, özerk bir özne olmaktan ziyade, ilahi iradeye tabi olan bir varlık olarak konumlandırılır.

Buna karşın anarşizm, devleti ve merkezi otoriteyi reddederek bireysel özgürlüğü merkeze alan bir yaklaşım sergilemiştir. Anarşist düşünürler, bireyin tüm toplumsal kurumlara karşı özgür olabilmesi gerektiğini savunurken, bu özgürlüğün ancak ademimerkeziyetçi, eşitlikçi ve gönüllülük esasına dayalı bir toplumsal yapı içerisinde anlamlı olacağını ileri sürmüştür. Bu anlamda anarşizm hem bireyin hem de toplumun yeniden inşasını hedefleyen kurucu bir eleştiri zemini sunar.

Çalışmanın Genel Özeti:

Analiz Başlığı	Neo-Necdi Hareketi	Anarşist Düşünce
Otorite Anlayışı	Tevhid ilkesi çerçevesinde kutsal ve mutlak otorite.	Tüm merkeziyetçi otoritelerin ve devletin reddi.
Bireysel Özgürlük	Şeriat itaat çerçevesinde sınırlı ve tanımlı.	Doğuştan gelen, sınırsız ve mutlak.
Toplumsal Düzen	Şeriat merkezli, tekçi toplum modeli.	Gönüllülüğe ve çoğulculuğa dayalı yatay toplum modeli.
Epistemolojik Temel	Vahiyle gelen ilahi bilgi ve normatif yapı.	Deneyim, rıza ve kolektif akla dayalı bilgi.
Siyasal Öneri	Teokratik ve merkezi yönetim.	Yerel özyönetim, doğrudan demokrasi.
Meşruiyet Kaynağı	İlahi irade (Allah'ın hükmü).	Birey ve toplumun özgür mutabakatı.

Tablo 4 Genel Çalışmanın Özeti

Kesişim Noktası: Neo-Necdi hareketi ile anarşizm, tarihsel kökenleri ve referans noktaları farklı olmakla birlikte, mevcut merkezi otorite yapılarına karşı geliştirdikleri

sistematiik eleştiriler ile birbirine yaklařmaktadır. Her iki ideoloji de modern ulus-devlet formuna, temsilî demokrasilere ve yukarıdan ařađıya inřa edilen iktidar yapısına karřı radikal bir duruř sergiler. Bu ortak karřı çıkıř, hem dinî gerekçelerle inřa edilen ilahi egemenlik anlayıřında hem de birey merkezli dođrudan demokrasi savunusunda, alternatif toplum tahayyüllerinin dođmasına yol açmaktadır. Neo-Necdî düşünce, bu eleřtiriyi vahyin belirlediđi normlarla cevaplandırarak řeriata dayalı bir düzen öngörürken; anarřizm, bireylerin yatay iliřkilerle kurduđu âdem-i-merkeziyetçi, çođulcu ve gönüllülüđe dayalı bir yapı önerir. Böylece farklı referanslar üzerinden geliřen bu iki ideoloji, otorite eleřtirisinde kesiiřsel bir zeminde buluřurlar; ancak çözümlerinde kesin bir kopuř sergilerler. Bu kesiiřim, yalnızca kuramsal düzeyde deđil, aynı zamanda pratik yansımaları itibarıyla da dikkat çekicidir. Neo-Necdî düşüncesinin radikal Selefî hareketlerde karřılık bulması, anarřizmin ise özellikle dođrudan demokrasi ve yatay örgütlenme biçimlerinde kurumsallařması, bu iki ideolojinin farklı bağlamlarda otoriteyi nasıl dönüřtürmeye çalıřtıđını göstermektedir. Her iki yaklařım da mevcut siyasal düzenlerin meřruiyetini temelden sorgularken, alternatif toplum projeleri geliřtirerek yalnızca birer eleřtiri deđil, aynı zamanda birer inřa pratiđi olarak da deđerlendirilebilir. Bu bağlamda, aralarındaki kesiiřim noktası yalnızca tarihsel bir ortaklık deđil, aynı zamanda çağdař siyasal düşünceye yön veren güçlü bir eleřtirel potansiyel olarak ele alınmalıdır.

Ayrıřma Noktası: Neo-Necdî hareket ile anarřizm arasındaki temel ayrıřma, yalnızca otoriteye bakıřla sınırlı kalmamakta; insanın ontolojik konumlandırılması, bilginin kaynađı, toplumsal yapının dođası ve birey-devlet iliřkisi gibi çok boyutlu alanlarda da kendini göstermektedir. Neo-Necdîlik, otoriteyi ilahi bir kaynak üzerinden meřrulařtırırken, bireyi bu otoritenin pasif bir muhatabı olarak tanımlar; toplum ise ilahi iradenin tecelli ettiđi bir birlik alanıdır. Buna karřılık anarřizm, otoriteyi insan özgürlüđünün önünde bir engel olarak görerek, bireyi tüm siyasal ve toplumsal kurucu yapıların öznesi konumuna yerleřtirir. Anarřizmde birey, yalnızca özgür deđil; aynı zamanda toplumun kurucu aktörüdür. Bu nedenle bir tarafta ařkın ve deđiřmez bir düzen varken, diđer tarafta sürekli dönüřüm ve çođulcu katılım esaslı bir yapı yer alır. Aralarındaki bu fark, sadece siyasal öneriler düzeyinde deđil, aynı zamanda ahlaki, epistemolojik ve antropolojik tasavvurlar düzeyinde de radikal bir kopuřu temsil eder.

Bu ayrıřma, yalnızca normatif düzeyde deđil, aynı zamanda kurumsal örgütlenme, siyasal temsil ve toplumsal etkileřim modelleri bağlamında da kendini gösterir. Neo-Necdîlik, toplumsal düzenin ilahi buyruklar çerçevesinde yukarıdan ařađıya řekillendirilmesi gerektiđini savunurken, anarřizm bu yapıyı tersine çevirerek düzenin ařađıdan yukarıya, yatay iliřkiler yoluyla inřa edilmesi gerektiđini vurgular. Neo-Necdî sistemde toplumsal meřruiyet, vahyin belirlediđi normlara uyumla ölçülürken, anarřist yapı içinde bu meřruiyet gönüllülük, rıza ve eřit katılımıla belirlenir. Bu yönüyle, her iki ideoloji arasında yalnızca siyasal öneri deđil, dünya görüşü temelinde derin bir felsefi uçurum vardır.

Gelecek Arařtırmalar İçin Öneriler: Buna ek olarak, farklı cođrafi ve kültürel bağlamlarda geliřen benzer anti-otoriter düşünce yapılarına da yönelmek mümkündür. Örneđin Güneydođu Asya'daki Selefî eđilimli hareketlerle Latin Amerika'daki anarřist tabanlı kooperatif yapılanmalar arasında söylemsel, kurumsal ya da sembolik karşılařtırmalar yapılabilir. Aynı zamanda bu ideolojilerin dijitalleřen dünyadaki görünürlüđü, özellikle sosyal medya mecralarında kurdukları yeni kamusal alanlar, örgütlenme biçimleri ve gündem yaratma stratejileri açısından analiz edilebilir. Ayrıca Neo-Necdîlik ve anarřizmin toplumsal cinsiyet, çevre politikaları ve eđitim gibi spesifik alanlardaki duruřları da incelenmeye deđerdir. Kadının kamusal görünürlüđü, aile kurumu ve pedagojik pratikler gibi başlıklar

üzerinden yapılacak içerik ve söylem analizleri, ideolojilerin sadece makro-politik yapılar değil, mikro yaşam alanları üzerindeki etkilerini de göz önüne serecektir. Nihayetinde, bu çalışma yeni araştırmalara kavramsal bir zemin sunmayı amaçlamakta, anti-otoriter düşünce biçimlerinin çok katmanlı doğasını açığa çıkarmaya katkı sağlamaktadır.

Kaynakça

- Abdelhalim, Julten. *Reviving Islam: Neo-Salafism Traversing Saudi Arabia and Egypt*. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2017.
- Abdülvehhâb, Muhammed b. *Kitâbü't-Tevhîd*. Çev. Ahmed Saim Kılavuz. İstanbul: Pamuk Yayıncılık, 2011.
- Bakunin, Mikhail. *God and the State*. New York: Dover Publications, 1970 [1871].
- Biehl, Janet. "Democratic Autonomy in North Kurdistan: A Personal Report." *Institute for Social Ecology*, 2015. <https://social-ecology.org/wp/2015/03/democratic-autonomy-in-north-kurdistan/>.
- Bookchin, Murray. *Özgürlüğün Ekolojisi*. Çev. Aylin Onacak. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2014.
- Bunzel, Cole. *The Kingdom and the Caliphate: Duel of Islamic Legitimacies*. Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2016.
- Bunzel, Cole. "From Paper State to Caliphate: The Ideology of the Islamic State." *The Brookings Project on U.S. Relations with the Islamic World*, no. 19 (2015): 1–30.
- Chomsky, Noam. *Chomsky on Anarchism*. Edinburgh: AK Press, 2005.
- Dyer-Witheford, Nick. *Cyber-Marx: High Technology, and the Struggle for a New World*. Chicago: University of Illinois Press, 1999.
- Graeber, David. *Bir Anarşist Antropolojiden Parçalar*. Çev. Onur Erekli. İstanbul: Sümer Yayıncılık, 2022.
- Graeber, David. *Fragments of an Anarchist Anthropology*. Chicago: Prickly Paradigm Press, 2004.
- Hamdeh, Emad. *Salafism and Traditionalism: Scholarly Authority in Modern Islam*. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.
- Kinna, Ruth. *Anarchism: A Beginner's Guide*. Oxford: Oneworld, 2009.
- Knapp, Michael, Anja Flach ve Ercan Ayboğa. *Rojava Devrimi: Kuzey Suriye'de Demokratik Özerklik ve Kadın Özgürlüğü*. Çev. Ozan Zırh. İstanbul: Yeni İnsan Yayınları, 2017.
- Kropotkin, Peter. *Mutual Aid: A Factor of Evolution*. London: Heinemann, 1902.
- Lacroix, Stéphane. *Awakening Islam: The Politics of Religious Dissent in Contemporary Saudi Arabia*. Cambridge: Harvard University Press, 2011.
- Lauzière, Henri. *The Making of Salafism: Islamic Reform in the Twentieth Century*. New York: Columbia University Press, 2015.
- Marshall, Peter. *İmkânsız Talep Etmek: Anarşizmin Tarihi*. Çev. Oğuzhan Göçmen. İstanbul: Versus Kitap, 2012.
- Newman, Saul. *Bakunin'den Lacan'a: İktidarın Dağılması ve Özgürlük Düşüncesi*. Çev. Alper Karakaya. İstanbul: Otonom Yayıncılık, 2014.